

ADABIYOTSHUNOSLIKDA BADIY OBRAZ VA UNING AHAMIYATI HAQIDA TUSHUNCHALAR

Xudayberganova Oygul Kommunistovna

Xorazm viloyati Xonqa tumani 41-IDUM da ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7599945>

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy obraz xususida ma'lumot yetkazishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Suratli (fotografik) obraz, Badiiy obraz- «Obraz» atamasi. Badiiy obraz va inson. Umumiashtirish. Individuallashtirish. Badiiy to'qima.

ПОНЯТИЯ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИИ В ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. В данной статье предпринята попытка передать информацию о художественном образе.

Ключевые слова: Фотографический образ, Художественный образ – термин «Изображение». Художественный образ и человек. Обобщение. Индивидуализация. Художественная ткань.

CONCEPTS ABOUT ARTISTIC IMAGE AND ITS SIGNIFICANCE IN LITERATURE

Abstract. This article tries to convey information about the artistic image.

Key words: Photographic image, Artistic image - the term "Image". Artistic image and man. Generalization. Individualization. Artistic fabric.

San'atning ham joni, ham ruhi ekan, uni yuzaga keltiruvchi asosiy vositalardan biri — badiiy obrazdir va u adabiyotshunoslik fanining markaziy muammosi sanaladi. Chunki adabiyotshunoslik ilmida «obraz» deganda inson ongida in'ikos etilgan voqea-hodisalargina emas, balki shu bilan birga so'z vositasida san'atkor tomonidan anglangan, qayta ishlangan (bichib to 'qilgan) va tasvirlangan hayot tushuniladi. «... Unda hech bir tasodifiy va ortiqcha narsa yo'q. Ham m a qismlar butunga buysungan, hammasi bitta maqsadga yo'naltirilgan, hammasi birlikda bitta go'zallik, yaxlitlik, individuallikni maydonga keltiradi».

Lekin «obraz» atamasi faqatgina san'atda ishlatilmaydi. Jumladan, falsafada hayotni inson ongidagi in'ikosini — obraz deb tushunish odat tusiga kirgan. «Fan — voqelik faktlaridan ularning mohiyatini, g'oyasini ajratib oladi» (V.G.Belinskiy), undagi obrazning maqsadi ana shu g'oya (tushuncha, muhokama, isbot, xulosa)ni ta'kidlash, ko'rgazmali tarzda yetkazishdir. Fandagi obraz voqea- hodisaning shunchaki tashqi ko'rinishi emas, balki ana shu ko'rinishlarning eng tipigi (o'rnakli misolini, eng arzirli namunasi)ni ifodalashga xizmat qiladi, u korgazmali (illyustrativ) obrazdir. Albatta, uning mohiyatida tipiklik (umumlashtirish) xislati bo'lsa-da, lekin voqelik faktlarini mubolag'ali tarzda ko'rsata olmaydi. Hayotda «obraz» atamasi yana boshqa bir m a'noda ishlatiladi, uni suratli (fotografik) obraz deb yuritish mumkin. U ham voqea-hodisani aks ettirishda eng xarakterli vaziyat va holatni tanlaydi. Lekin aniqlikka, aynanlikka bo'ysunadi va uning asosiy m aqsadi voqea-hodisaga xos bo'lingan individuallikni ko'rsatishdir. Uning asosida individuallashtirish (xususiylik) xislati yaqqol ko'zga tashlansa-da, u orqali suratkash o'zining unga bo'lgan hissiy munosabatlarini bera olmaydi. Shu sababdan ham ularning ta'sir doirasi tor bo'ladi va barchaga zavq bera olmaydi, maftun etolmaydi. San'at va

adabiyotdagi obraz ularga nisbatan adadsiz ta'sirchan bo'ladi, chunki hayotiy voqea-hodisalar san'atkorning aql-tafakkuri, qalbi, ruhi, salohiyati bilan boyitiladi, ziynatlanadi, san'atkor «unga o'z idealini singdiradi va shunga ko'ra qayta yaratadi», «oqilona voqelikning bunyodkori» (V. Belinskiy) bo'ladi. Natijada bu obraz go'zalligi va ta'sirchanligi bilan millionlar qalbini zabt etadi. Chunki obraz jonli harakati, jozibadorligi va yorqinligi bilan o'zida voqea-hodisalarning qonuniyatini asosli va chuqur mujassam etadi. Badiiy obraz xususiyatlarini o'rganishni atamaning mazmunidan boshlagan ma'qulroq. «Obraz» atamasi «raz» («chiziq») so'zidan olingan bo'lib, «raz» so'zidan «razit» («chizmoq, yonm oq, o'ymoq») va undan «obrazit» («chizib, o'yib, yo'nib shakl yasamoq») so'zi yasalgan. «Obrazit»dan «obraz» («umuman olingan tasvir») vujudga kelgan. «Aslida «obraz» slavyan tillariga xos so'z bo'lib, u voqea — hodisalarning xayolda namoyon bo'ladigan manzarasini bildiradi.

Yuqoridagi barcha fikrlarni jamlasak, bitta xulosa kelib chiqadi: adabiyotga hayotdagi hamma (inson, narsa, buyum, hayvon, hodisa, predmet, o'simlik; ko'chma ma'nodagi so'zlar iboralar, leksik resurslar; ifoda — tasvir vositalari — mubolag'a, kichraytirish, o'xshatish, omonim, sinonim, antonimlar; anafora, epifora, asindenton va sh. k.) unsurlar kirar ekan, kimganda ham san'atkor ongi va qalbida jilolanib, boyib, kattalashib, eng muhimi insoniashib va bir butunlik kasb etib muhrlanar ekan — ularning barchasini obraz deb yuritish qonuniyatidir. Shu nuqtai nazardan birgina misolga — benazir shoir, o'zbekning ko'z qorasi Hamid Olimjonning « O'zbekiston» she'ridan kichik bir parchaga e'tibor qilaylik:

O'xshashi yo'q bu go'zal bo'ston,
Dostonlarda bitgan guliston —
O'zbekiston deya atalur,
Uni sevib el tilga olur.
Chiroylidir go'yo yosh kelin,
Ikki daryo yuvar kokilin.
Qorli tog'lar turar boshida,
Gul vodiylar yashnar qoshida.
Chor atrofga yoyganda gilam
Aslo yo'qdir bundayin ko'klam.

Unda O'zbekiston ham — obraz, ko'klam ham — obraz, «Chiroylidir go'yo yosh kelin, ikki daryo yuvar kokilin» — o'xshatishi ham obraz. Lekin ulrning barchasi ham — ko'z o'ngimizda o'xshashi yo'q O'zbekistonni betakror ranglari, ijodi, turmushi, baxti, tolesi, iqboli, yallasi, allasi, shirmoni, butun bag'riyu aziz tuprog'i bilan yaqqol va butunligicha aniq gavdalantiradi, qalbimizni g'ururga to'ldiradi.

Ko'rinayaptiki, asar yaratish jarayonida yozuvchining ongi ikkiga bo'inadi: u (avtor) yaratuvchi, u (o'quvchi) baholovchidir. Ana shu yaratuvchanlik va baholovchilik holatlarining mutanosibliigi asarning ta'sir kuchini ta'minlaydi. Agar birinchi holat — yozuvchining ijod jarayonida o'zganing (obrazning) «terisiga kira bilishi»ga, uning ruhi bilan yashay olishiga va voqeaning ishtirokchisiga aylanishiga olib kelsa, ikkinchi holat — obrazni o'zidan ajratishiga, unga sal uzoqroqdan razm solishga imkon beradi.

REFERENCES

1. Зарубежная литература. S. V. To 'rayev muharrirligida. M., 1884.
2. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi (Alisher Navoiy davri) / D.Yusupova. – Toshkent: Akademnashr, 2013.